

End-to-End Integrated Digital Engineering (IDE) Validation on the Helper Railway Project

Julianna Crippa¹, William da Silva Queiroz², André Ademir Vailati³, Everton Leandro Nubiato⁴

¹ Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos, Brasil, juliannacrippa@engefoto.com.br ² Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos, Brasil, williamqueiroz@engefoto.com.br ³ Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos, Brasil, andrevailati@engefoto.com.br ⁴ Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos, Brasil, evertonnubiato@engefoto.com.br

Resumo

Projetos de infraestrutura linear sofrem com a fragmentação informacional entre tecnologias como LiDAR, IA, BIM, AWP e GIS, que operam em silos. Esta pesquisa soluciona essa lacuna processual ao propor um Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI). Adotando a *Design Science Research* (DSR), o framework estrutura um fluxo de dados contínuo em cinco etapas, desde a captura da realidade até a gestão de ativos. O artefato foi validado em um projeto ferroviário real. Os resultados demonstraram a aplicação empírica bem-sucedida das Etapas 1-3, conectando a captura de campo à modelagem BIM das condições existentes e ao projeto detalhado (integrado BIM-AWP). A arquitetura tecnológica para as Etapas 4-5 (implantação e operação) foi validada por prova de conceito (P&D), confirmando a interoperabilidade BIM-GIS. O *framework* EDI contribui como um modelo metodológico replicável que supera a fragmentação e integra o ciclo de vida digital do ativo.

Keywords: Digital Engineering, Linear Infrastructure, Artificial Intelligence, BIM-AWP, BIM-GIS

DOI: [10.5281/zenodo.18356839](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356839)

1. Introdução

A transformação digital está redefinindo o setor de Engenharia, Construção e Operações (AEC/O), promovendo mudanças estruturais na concepção, projeto, execução e operação de infraestruturas (Sacks et al., 2018; Vararean-Cochisa & Crisan, 2025). Tecnologias emergentes como Modelagem da Informação da Construção (BIM), Sistemas de Informação Geográfica (GIS), sensoriamento remoto e Inteligência Artificial (IA) impulsionam a integração de processos e a criação de ecossistemas digitais. Essa convergência tecnológica, que neste artigo é denominada Engenharia Digital Integrada, estabelece um novo paradigma focado em dados, interoperabilidade e colaboração ao longo do ciclo de vida dos ativos (Grilo & Jardim-Goncalves, 2010).

Apesar do avanço individual dessas ferramentas, a sua aplicação em projetos de infraestrutura, especialmente os lineares, permanece fragmentada (Succar & Kassem, 2015). A principal lacuna não reside mais nas tecnologias em si, mas na ausência de um fluxo de informação contínuo e interoperável entre as fases do projeto. Ocorre uma quebra processual: dados de captura de realidade (como LiDAR) são frequentemente subutilizados ou perdem-se na transição para a modelagem BIM; os modelos de projeto raramente são integrados de forma eficaz ao planejamento construtivo (como o AWP); e, crucialmente, o progresso físico da obra não retroalimenta os modelos digitais em tempo real (Anwar & Azhar, 2025; Rebai et al., 2024; Vassena et al., 2023). Essa fragmentação sistêmica resulta em perda de rastreabilidade, inconsistências entre o projetado e o executado, e retrabalhos significativos (Enshassi, Sundermeier & Zeiter 2017).

Diante desse cenário, este estudo adota o método de Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004; Dresch, Lacerda & Antunes Júnior, 2015) para propor e validar um *framework* de Engenharia Digital Integrada. O objetivo é desenvolver um artefato metodológico que estruture um fluxo de trabalho contínuo e orientado a dados, capaz de conectar de forma robusta os domínios da captura de realidade, modelagem paramétrica, planejamento construtivo e supervisão de obra. A proposta articula tecnologias como LiDAR, IA, BIM, AWP e GIS, apoiadas por um Ambiente Comum de Dados (CDE) em conformidade com a ISO 19650, visando mitigar as rupturas de informação identificadas na literatura.

A hipótese central é que a aplicação de um *framework* processual integrado aumenta a acurácia geométrica, a previsibilidade da execução e a confiabilidade informacional em projetos de infraestrutura linear, reduzindo as lacunas entre projeto, obra e operação. O estudo apresenta uma abordagem de natureza propositiva e aplicada, utilizando um contexto ferroviário real como ambiente de validação empírica.

O artigo está estruturado em cinco seções. Após esta Introdução, a Seção 2 (Desenvolvimento) apresenta a fundamentação teórica, discutindo os avanços e os desafios de integração entre os principais domínios tecnológicos, seguindo a lógica do fluxo de dados do ciclo de vida. A Seção 3 (Método) descreve o método DSR e detalha o *framework* proposto (o artefato). A Seção 4 (Resultados) apresenta as evidências da aplicação, e a Seção 5 (Discussões) analisa os achados e as contribuições da pesquisa.

2. Desenvolvimento

A Engenharia Digital Integrada exige mais do que a simples adoção de tecnologias; ela requer a sua articulação em um processo coeso. A literatura atual, embora robusta em domínios isolados, frequentemente falha em conectar os silos de informação da captura, modelagem, planejamento e execução. Para fundamentar a necessidade de um *framework* integrado, esta seção revisa a literatura crítica seguindo o fluxo de informação natural de um projeto, desde a digitalização do ambiente físico até a gestão do ativo digital.

2.1. A Digitalização do Real: Captura de Dados e Análise Inteligente

O ponto de partida de qualquer projeto de infraestrutura é a compreensão precisa do ambiente existente. Tecnologias de captura massiva de dados, como LiDAR (Light Detection and Ranging) e SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), permitem a reconstrução de ambientes físicos com

precisão centimétrica (Yin et al., 2023). Essas técnicas geram nuvens de pontos de alta fidelidade, superando os desafios de levantamentos em locais de difícil acesso, como túneis ou taludes.

Contudo, a literatura aponta que o produto bruto dessa captura — a nuvem de pontos — é um dado volumoso e não estruturado, de difícil interpretação direta (Volk, Stengel & Schultmann, 2014). É nesse ponto que a Inteligência Artificial (IA) se torna um conector fundamental. Algoritmos de *Machine Learning* e visão computacional são cada vez mais aplicados para processar e classificar esses dados brutos, permitindo a identificação automática de padrões, a detecção de anomalias (como riscos de segurança) (Goodfellow, Bengio & Courville, 2016; Feng, Xue, Lu & Liu, 2023). A tecnologia, portanto, transforma o dado de monitoramento em informação qualificada (Lee et al., 2023).

2.2. A Estruturação da Informação: Modelagem BIM das Condições Existentes

A metodologia BIM (Building Information Modeling) é o pilar para essa estruturação da informação qualificada como repositório centralizado e paramétrico para servir como base ao projeto (Sacks et al., 2025). A literatura demonstra o valor da "modelagem da realidade" (*reality modeling*), onde as nuvens de pontos processadas são integradas ao ambiente BIM para criar um modelo fidedigno das condições existentes (*as is*) (Barros & Librelotto, 2018).

Iniciar o projeto a partir de um modelo *as is* preciso, que incorpora topografia e geotecnia, reduz drasticamente as incertezas e incompatibilidades que historicamente afetam projetos lineares (Love et al., 2018). A falha em consolidar os dados de levantamento em um modelo BIM estruturado é um dos principais pontos de ruptura no fluxo de informação digital (Volk, Stengel & Schultmann, 2014).

2.3. Do Projeto ao Planejamento Construtivo: A Sinergia BIM-AWP

Com um modelo *as is* robusto, desenvolve-se o projeto de engenharia detalhado (*as designed*) no ambiente BIM. No entanto, a literatura é clara ao apontar que um modelo 3D, por si só, não garante uma execução eficiente (Freitas, 2020). A lacuna entre o escritório de projeto e o canteiro de obras permanece um desafio crítico.

Para transpor essa lacuna, a metodologia AWP (Advanced Work Packaging) surge como uma prática de gestão essencial. O AWP estrutura a execução decompondo o escopo (representado no BIM) em pacotes de trabalho lógicos e sequenciados (EWPs, CWPs, IWPs) (Construction Industry Institute [CII], 2013). Pesquisas recentes (Kallassy & Walewski, 2020; Sepúlveda, Alarcón & Barkokebas, 2023) demonstram que a sinergia BIM-AWP é o elo que conecta o projeto ao planejamento: o BIM fornece a base geométrica e de quantitativos para os pacotes, e o AWP define a estratégia de construção que pode ser simulada (4D) e gerenciada a partir do modelo.

2.4. O Ciclo Físico-Digital: Supervisão da Obra e Contextualização GIS

O planejamento BIM-AWP define o que deve ser construído. A etapa seguinte do fluxo é garantir que o mundo físico (a obra) e o mundo digital (o modelo) permaneçam sincronizados. Isso exige um ciclo contínuo de retroalimentação (feedback loop). As mesmas tecnologias de captura (LiDAR, drones, câmeras) são reutilizadas para o monitoramento de progresso, comparando o *As Built* (o executado) com o *as designed* (o planejado) (Bosché & Guenet, 2014; Vassena et al., 2023).

Em projetos de infraestrutura linear, que cobrem vastas extensões territoriais, o contexto espacial é vital. A literatura aponta a integração BIM-GIS como fundamental para a gestão inteligente de infraestruturas (Hakimi et al., 2023). O GIS fornece a plataforma "macro" para localizar espacialmente o progresso dos pacotes AWP, visualizar interferências e gerenciar a logística do canteiro, enquanto o BIM fornece o detalhamento "micro" do ativo (El-Mekawy, Östman & Hijazi, 2012).

2.5. Da Execução à Operação: O Modelo As-Built e os Gêmeos Digitais

O resultado de um ciclo de supervisão bem-sucedido é um modelo *As Built* de alta fidelidade, georreferenciado e que reflete com precisão o que foi construído. Este modelo não é um produto final a ser arquivado, mas sim o ponto de partida para a fase de Operação e Manutenção (O&M).

Esta é a base conceitual para os Gêmeos Digitais (Digital Twins), definidos como representações virtuais dinâmicas de ativos físicos (Tao, Zhang, Liu & Nee, 2019; Attaran & Celik, 2023). O Gêmeo

Digital integra o modelo BIM-GIS (a representação estática) com dados de sensores (IoT) em tempo real (a representação dinâmica), permitindo simulações preditivas de manutenção e operação (Boje et al., 2020; Hosamo et al., 2022). Este conceito finaliza o ciclo de vida, demonstrando que o fluxo de dados não deve ter fim.

2.6. Síntese da Lacuna na Literatura

A literatura documenta robustamente as integrações pontuais (ex: LiDAR-BIM, BIM-AWP, BIM-GIS), mas falha em conectá-las. A lacuna identificada é fundamentalmente *metodológica*, e não tecnológica: falta um *framework* processual que articule o fluxo de informação de ponta a ponta. A literatura carece de um modelo que estruture a continuidade dos dados desde a captura inteligente (IA), passando pela modelagem *as is* e o projeto AWP, até a supervisão *As Built* e a operação. É precisamente essa lacuna processual que o *framework* de Engenharia Digital Integrada, a ser detalhado na Seção 3, visa preencher.

3. Método

Este estudo adota a abordagem epistemológica da Design Science Research (DSR), cujo propósito é conceber, desenvolver e avaliar artefatos inovadores capazes de solucionar problemas práticos e gerar conhecimento teórico (Hevner et al., 2004; Dresch et al., 2015). O artefato central desta pesquisa é o Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI), proposto para solucionar a lacuna de fragmentação processual identificada na literatura (Seção 2.6).

A DSR é particularmente adequada para este estudo, pois visa integrar tecnologias emergentes (LiDAR, IA, BIM, AWP, GIS) em um fluxo de informação contínuo, equilibrando o rigor científico com a relevância prática (Hevner, 2007). O framework EDI é, portanto, apresentado como um artefato metodológico que estrutura os fluxos digitais em conformidade com os princípios da ISO 19650, focado na interoperabilidade e rastreabilidade informacional em projetos lineares.

3.1. Abordagem Metodológica

Para guiar a pesquisa, foi adotado o ciclo DSR proposto por Peffers et al. (2007), que se desdobra em seis etapas. A aplicação deste ciclo no presente estudo foi estruturada em três eixos principais:

Identificação do Problema e Fundamentação (Eixo Teórico):

Corresponde às primeiras etapas do ciclo DSR ("Identificação do Problema" e "Definição dos Objetivos"). Esta fase foi consolidada nas Seções 1 e 2 deste artigo, onde a fragmentação do fluxo de informação foi estabelecida como o problema central e a criação de um *framework* integrado foi definida como o objetivo da solução.

Projeto e Desenvolvimento do Artefato (Eixo de Proposição):

Esta é a etapa central da DSR ("Design e Desenvolvimento"). Consiste na construção experimental e conceitual do *Framework* de Engenharia Digital Integrada (EDI). O artefato resultante é detalhado na Seção 3.2.

Demonstração e Avaliação (Eixo de Validação):

Corresponde às etapas de "Demonstração" e "Avaliação" do ciclo DSR. Nesta pesquisa, envolveu a aplicação do *framework* EDI em um cenário real de infraestrutura linear (um projeto ferroviário), com coleta de evidências quantitativas e qualitativas para mensurar seu desempenho em acurácia, previsibilidade e interoperabilidade. Os resultados desta validação são apresentados na Seção 4.

A etapa final ("Comunicação") é materializada por este próprio artigo.

3.2. Estrutura do Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI)

O *Framework* EDI, artefato desenvolvido nesta pesquisa, é estruturado em cinco macroetapas integradas. Elas representam o ciclo completo de gestão digital de empreendimentos lineares, desde a aquisição de dados até a operação, formando um ecossistema digital contínuo, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI)

Etapa 1 – Execução dos Levantamentos de Campo

A primeira diretriz do framework estabelece a captura e o monitoramento de dados espaciais de alta precisão, que servem como base empírica para todo o processo digital.

Levantamento topográfico digital:

O framework orienta o uso combinado de sensores LiDAR embarcados em veículos aéreos não tripulados (drones) e plataformas terrestres equipadas com sistemas SLAM. Essa integração possibilita o mapeamento tridimensional contínuo em áreas com geometrias complexas, produzindo nuvens de pontos de alta densidade (superior a 150 pts/m²) e precisão centimétrica. O processo incorpora dados GNSS e IMU para garantir coerência posicional e consistência entre os levantamentos aéreo e terrestre.

Levantamento geotécnico:

O levantamento geotécnico e geológico envolve a compilação, análise e filtragem das sondagens existentes, padronizando e validando os dados para a caracterização dos materiais e definição das unidades geotécnicas, servindo de base para o planejamento das novas investigações e projetos de infraestrutura.

Monitoramento inteligente (IA/ML):

O framework integra IA e aprendizado de máquina ao levantamento geotécnico para o monitoramento automatizado de não conformidades operacionais, identificando situações como uso inadequado de EPIS, movimentação irregular de maquinários, permanência em áreas de risco e instabilidades no terreno, promovendo maior segurança e eficiência nas atividades de campo.

Etapa 2 – Modelagem BIM das Condições Existentes e dos Estudos Conceituais

A segunda diretriz do framework estabelece a modelagem das condições existentes em ambiente BIM, transformando os dados de campo em representações digitais tridimensionais integradas.

Modelagem BIM topográfica:

O EDI orienta a geração de Modelos Digitais de Terreno (MDT) e ortofotos georreferenciadas, incorporando feições vetorizadas obtidas por processamento semiautomático de elementos físicos, como defensas, valas, meios-fios, postes, árvores, sinalização, drenagem e obras de arte especiais. Essa modelagem representa a superestrutura existente, incluindo pavimentos, edificações, dispositivos de segurança, barreiras e vegetação.

Modelagem geotécnica e geológica:

A metodologia prevê a criação de superfícies estratificadas que representam camadas de solo e rocha, com base nos dados de sondagens e ensaios geotécnicos. Cada piquete é representado como um objeto paramétrico BIM com atributos de profundidade, NSPT, RQD, litologia e nível d'água, vinculados a registros de campo e documentos técnicos.

Estudos conceituais em BIM com IA generativa:

O EDI recomenda o uso de modelos paramétricos associados à IA generativa (GPT 4 plus) para explorar alternativas geométricas e construtivas de maneira automatizada. As soluções são

renderizadas e analisadas conforme critérios de custo, prazo, desempenho técnico e impacto ambiental, permitindo tomadas de decisão embasadas em dados.

Etapa 3 – Execução do Projeto de Engenharia

A terceira diretriz do framework orienta o desenvolvimento digital integrado do projeto de engenharia, articulando modelagem multidisciplinar, planejamento construtivo e visualização imersiva.

Desenvolvimento do projeto executivo:

O framework define a criação de modelos detalhados e interoperáveis que integram informações de geometria, materiais e custos, contemplando disciplinas como geotecnia, drenagem, sinalização e obras de arte especiais. A coordenação deve ser conduzida utilizando um Ambiente Comum de Dados (CDE), com versionamento controlado, detecção automática de interferências e validação colaborativa entre equipes, seguindo a ISO 19650.

Construtibilidade, integração AWP e simulação 4D:

A metodologia propõe a adoção do Advanced Work Packaging (AWP) como estrutura de planejamento físico e informacional. O escopo do projeto é dividido em Engineering Work Packages (EWP), Construction Work Packages (CWP) e Installation Work Packages (IWP), associados ao Path of Construction (PoC) e ao cronograma executivo. Essa integração promove rastreabilidade e alinhamento entre o modelo e o canteiro de obras. O framework também orienta a vinculação do cronograma ao modelo BIM, possibilitando simulações 4D para análise de sequências construtivas e otimização de recursos.

Simulação 4D, renderização executiva e realidade virtual:

Os modelos são renderizados no Twinmotion, gerando animações e visualizações realistas que representam as fases de execução. Como entrega complementar, o EDI prevê o uso de Realidade Virtual (VR) como parte integrante do projeto executivo, permitindo que equipes técnicas naveguem no modelo digital, validem soluções, planejem atividades e treinem equipes de campo com base em ambientes imersivos.

Etapa 4 – Supervisão da Obra e Integração BIM–GIS

A quarta diretriz do framework estabelece a integração entre BIM e GIS durante a fase de execução, promovendo o monitoramento contínuo e em tempo real da obra.

Monitoramento por laser scanning e câmeras inteligentes:

O EDI define a realização de levantamentos periódicos com LiDAR móvel e drones de mapeamento, complementados por câmeras de alta resolução conectadas via rede satelital. Os dados obtidos são processados automaticamente e comparados com o planejado, permitindo a análise de desvios e a atualização contínua do avanço físico.

Atualização contínua do modelo BIM (As Built):

O modelo BIM é atualizado conforme os dados coletados em campo, refletindo o estado atual da obra. O processo permite controle automatizado de volumes, medição de produtividade e geração de modelos *As Built* parciais, assegurando consistência informacional e conformidade com o cronograma.

Interface web GIS:

O framework orienta a publicação dos modelos em plataformas web GIS, possibilitando visualização georreferenciada e colaborativa por todas as partes envolvidas. Dashboards analíticos exibem indicadores de avanço, alertas e registros de não conformidade, assegurando transparência, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão.

Etapa 5 – Modelo As Built e Gestão de Ativos

A quinta diretriz do framework define a consolidação do modelo BIM *As Built*, integrado ao ambiente GIS corporativo, para sustentar a operação, manutenção e governança dos ativos de infraestrutura.

Modelo As Built BIM–GIS para Gestão de Ativos e O&M:

O EDI orienta a integração do modelo *As Built* ao Sistema de Informação Geográfica (GIS), garantindo o gerenciamento georreferenciado de ativos e o registro automatizado de inspeções e ocorrências. *Dashboards* de controle permitem o acompanhamento de indicadores de desempenho,

manutenção e vida útil. Essa estrutura torna-se a referência técnica para inspeções e futuras intervenções.

Integração com sensores para gêmeo digital:

O framework propõe a evolução do modelo *As Built* para gêmeos digitais setoriais, integrando sensores IoT que monitoram o comportamento estrutural e ambiental do ativo. Essa integração viabiliza análises preditivas, manutenção baseada em condição e suporte contínuo à operação.

4. Resultados e Validação Empírica

A validação do Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI) foi realizada por meio de sua aplicação no desenvolvimento do Projeto Detalhado de uma linha de estacionamento de locomotivas Helper. O caso foi selecionado por sua complexidade técnica, marcada pela presença de obra de arte corrente (OAC) e por exigências de drenagem, o que o torna um cenário adequado para testar a integração proposta pelo artefato.

É importante delimitar o escopo da validação: o estudo de caso permitiu a aplicação empírica completa das Etapas 1, 2 e 3 do framework, cobrindo o ciclo de captura de dados, modelagem de condições existentes e desenvolvimento do projeto de engenharia.

As Etapas 4 e 5, relativas à supervisão da obra e gestão de ativos, não puderam ser validadas em aplicação, visto que a execução da obra tem previsão de início em 2027. Para estas, a validação consistiu em uma prova de conceito tecnológica, desenvolvida em ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para testar a arquitetura de interoperabilidade e o fluxo de dados propostos pelo framework (ex: integração BIM-GIS testando um protótipo no sistema GIS Corporativo).

4.1. Validação da Etapa 1 – Execução dos Levantamentos de Campo

A primeira macroetapa do EDI validou o processo de aquisição e processamento de dados espaciais. O levantamento topográfico digital foi realizado com o uso combinado de LiDAR aéreo (drone) e SLAM terrestre, cobrindo áreas de difícil acesso e assegurando precisão centimétrica. O processamento gerou uma nuvem de pontos georreferenciada (Figura 2) com densidade superior a 150 pts/m², validando a capacidade do *framework* de criar uma base empírica de alta fidelidade.

Figura 2 - Nuvem de pontos e topografia digital (LiDAR-SLAM).

Paralelamente, o levantamento geotécnico foi monitorado remotamente em tempo real (via rede Starlink), com análises automatizadas por *machine learning* (Figura 3) para detecção de não conformidades de segurança. A integração desses resultados validou a aplicabilidade da Etapa 1, formando um modelo de campo inteligente que reduziu incertezas e aumentou a confiabilidade dos dados de entrada.

Figura 3 - Plataforma de monitoramento remoto das investigações com suporte de IA/ML.

A integração desses resultados formou o modelo geotécnico inteligente, que reduziu incertezas do subsolo e aumentou a confiabilidade dos dados de campo, validando a aplicabilidade da primeira macroetapa do framework.

4.2. Validação da Etapa 2 – Modelagem BIM das Condições Existentes e Estudos Conceituais

Os dados da Etapa 1 serviram de entrada para a construção da modelagem BIM das condições existentes (*as is*). Utilizando TopoDot para extração de feições e o Autodesk Civil 3D para a modelagem topográfica, foram representadas a via permanente, a drenagem e demais elementos da faixa de domínio.

Os dados das sondagens foram incorporados ao modelo como objetos paramétricos geotécnicos, com atributos como NSPT. A modelagem geológica/geotécnica, desenvolvida no software Leapfrog, permitiu correlacionar tridimensionalmente as características do solo com o traçado.

Na fase de estudos conceituais, modelos BIM foram combinados com ferramentas de IA generativa (GPT 4 plus) para a criação automatizada de alternativas geométricas e visuais (Figura 4), validando a capacidade do *framework* de acelerar a maturação de soluções preliminares.

Figura 4 Estudos conceituais em BIM e renderizados via IA generativa

4.3. Validação da Etapa 3 – Execução do Projeto de Engenharia

Nesta etapa, validou-se o fluxo de projeto detalhado. Os modelos disciplinares (Autodesk Civil 3D) foram federados (Autodesk Navisworks) e gerenciados em um Ambiente Comum de Dados (CDE) no Autodesk Construction Cloud (ACC), em conformidade com a ISO 19650. O CDE garantiu a

rastreabilidade e a detecção de interferências, sendo seu progresso monitorado por *dashboards* via API com o Power BI da Contratante.

A metodologia AWP foi aplicada para organizar o escopo em *Construction Work Packages* (CWPs), vinculando-os ao *Path of Construction* (PoC). Conforme demonstrado na Figura 5, os códigos CWP foram integrados diretamente aos objetos do modelo BIM, validando o elo crucial entre o modelo digital e o planejamento construtivo. Simulações 4D (BIM + cronograma) e ambientes de Realidade Virtual (óculos Meta Quest 3) foram gerados a partir deste modelo integrado, confirmando a robustez da Etapa 3 para a comunicação e validação técnica do projeto.

Figura 5 - Informações CWP integradas ao modelo BIM do projeto detalhado

A integração do modelo BIM ao cronograma resultou em simulações 4D que viabilizaram análises de sequenciamento e planejamento de frentes de serviço. As entregas finais incluíram renderizações fotorrealistas no Twinmotion e ambientes de Realidade Virtual (VR), utilizados para validação técnica e comunicação com as equipes de campo.

A Figura 6 apresenta o projeto detalhado em BIM refinado em Twinmotion, reforçando o potencial dessa tecnologia para suporte ao projeto conceitual.

Figura 6 - Renderização do projeto detalhado em Twinmotion.

4.4. Prova de Conceito da Etapa 4 – Acompanhamento da Obra e Integração BIM-GIS

Conforme delimitado, a validação da Etapa 4 consistiu em uma prova de conceito (P&D) da arquitetura de integração BIM-GIS, preparando o ecossistema digital para a futura execução. O objetivo foi testar a interoperabilidade entre as plataformas de projeto (ACC) e o sistema GIS Corporativo.

Os testes de integração (Figura 7) validaram a viabilidade de:

- Publicação dos modelos BIM (formato IFC) e dados geoespaciais (GeoJSON) no GIS Corporativo, permitindo a visualização georreferenciada do projeto;
- Configuração de *dashboards* analíticos para o futuro acompanhamento de frentes de serviço (CWPs);
- Estabelecimento de uma arquitetura de interoperabilidade entre o CDE do projeto e o ambiente GIS da operação.

Esses resultados, ainda que em estágio de P&D, validam a arquitetura de dados (requisitos de informação) proposta pelo *framework* EDI, essencial para viabilizar o monitoramento em tempo real quando a obra for iniciada.

Figura 7 – Interface do protótipo no GIS Corporativo em fase de P&D para integração BIM-GIS

4.5. Prova de Conceito da Etapa 5 – Modelo *As Built* e Gestão de Ativos

Similarmente à Etapa 4, a validação da Etapa 5 focou na preparação da infraestrutura de dados para a Operação e Manutenção (O&M). A prova de conceito consistiu em estruturar o modelo BIM (saído da Etapa 3) para que seus atributos pudessem ser integrados ao cadastro técnico georreferenciado no GIS Corporativo.

A meta validada foi a consolidação da interoperabilidade BIM-GIS, garantindo que o modelo *As Built* (a ser gerado futuramente) possa alimentar diretamente o sistema de gestão de ativos, viabilizando rotinas de inspeção digital e manutenção. A integração com sensores IoT, como base para Gêmeos Digitais setoriais, permanece como uma etapa futura, fundamentada pela arquitetura de dados validada neste estudo.

5. Discussões

A validação do Framework de Engenharia Digital Integrada (EDI) no projeto da linha Helper demonstrou sua capacidade de solucionar a lacuna de fragmentação processual identificada na literatura (Seção 2.6). A aplicação empírica das Etapas 1 a 3 validou os elos cruciais da cadeia digital. A fusão LiDAR-SLAM na Etapa 1, qualificada pelo monitoramento geotécnico com IA (Figura 3), resolveu a fragmentação inicial entre o ambiente físico e o dado digital. A Etapa 2 de Modelagem BIM *As Is* consolidou-se como o eixo de integração (Figura 4), mitigando as incertezas que historicamente

geram retrabalhos. A Etapa 3 de Projeto de Engenharia endereçou a conexão entre o modelo BIM e o plano de execução AWP, materializando a sinergia BIM-AWP (Figura 6).

A validação das Etapas 4 (Supervisão) e 5 (Gestão de Ativos) foi restrita a uma prova de conceito em ambiente de desenvolvimento, visto que a obra não foi iniciada (previsão para 2027). Esta prova de conceito (Figura 8) foi, no entanto, fundamental para validar a *viabilidade* de fechar o ciclo de vida. O teste bem-sucedido de integração BIM-GIS, conectando o ACC ao GIS Corporativo, confirma que a arquitetura de dados proposta é capaz de estruturar o sistema para o futuro monitoramento da obra e a subsequente gestão de ativos, estabelecendo a fundação para Gêmeos Digitais.

Assim, a pesquisa atinge seu objetivo central: o *framework* EDI (Seção 3.2), desenvolvido via DSR, confirmou-se como um artefato metodológico que soluciona a fragmentação. A principal contribuição deste trabalho não é a apresentação de tecnologias isoladas, mas sim a articulação metodológica que as integra. O *framework* atua como um "roteiro" processual que define como a informação flui e é retroalimentada, respondendo diretamente à lacuna metodológica identificada (Seção 2.6).

A pesquisa também demonstrou que a superação da fragmentação é um desafio tanto processual quanto tecnológico. A principal limitação é a validação empírica parcial, pois as Etapas 4 e 5 aguardam a execução da obra. Além disso, a aplicação revelou limitações práticas: a aplicação de IA generativa na Etapa 2 exigiu um processo de "engenharia de prompt" de quatro horas para corrigir interpretações errôneas (Figura 4); o alto detalhamento da renderização na Etapa 3, especialmente da vegetação (Figura 7), comprometeu o desempenho da visualização em Realidade Virtual (VR); e a interoperabilidade exigiu padronização rigorosa (IFC, GeoJSON) para garantir a integridade dos dados entre plataformas proprietárias, além de superar a curva de aprendizado das equipes focada na adesão ao novo fluxo processual.

Essas limitações definem as perspectivas futuras, que focam em: i) validar empiricamente as Etapas 4 e 5 na execução real do projeto; ii) aprofundar o uso de IA para controle automatizado de conformidade (Scan-vs-BIM); e iii) evoluir o modelo de gestão de ativos com sensores IoT, consolidando o *framework* EDI como uma contribuição robusta e replicável para o avanço da engenharia digital.

6. Agradecimentos

Este trabalho é resultado do projeto desenvolvido pela Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos Ltda. Agradecemos a Presidência e Superintendências de Projetos Viários e Tecnologia pelo apoio.

Referências

- Anwar, R. M. I., & Azhar, S. (2025). A systematic review on the application of reality capture in the construction industry. *Smart and Sustainable Built Environment*. <https://doi.org/10.1108/SASBE-03-2024-0079>
- Attaran, M., & Celik, B. G. (2023). Digital Twin: Benefits, use cases, challenges, and opportunities. *Decision Analytics Journal*, 6, 100165. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100165>
- Barros, R. C., & Librelotto, L. I. (2018). Modelo BIM integrado gerindo o fluxo do processo de projeto e a documentação para a produção. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção*, 11(0), e020010. <https://doi.org/10.20396/parc.v11i0.8653830>
- Boje, C., Guerriero, A., Kubicki, S., & Rezgui, Y. (2020). Towards a semantic Construction Digital Twin: Directions for future research. *Automation in Construction*, 114, 103179. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103179>
- Bosché, F., & Guenet, E. (2014). Automating progress monitoring using laser scanners and BIM. *Construction Innovation*, 14(4), 485–502. <https://doi.org/10.1108/CI-03-2013-0017>
- Construction Industry Institute. (2013). *Advanced Work Packaging: From Project Definition through Site Execution* (RT-272 Report). The University of Texas at Austin.
- Dresch, A., Lacerda, D. P., & Antunes Júnior, J. A. V. (2015). *Design Science Research: Método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. Bookman.

- El-Mekawy, M., Östman, A., & Hijazi, I. (2012). A unified building model for 3D urban GIS. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 1(2), 120–145. <https://doi.org/10.3390/ijgi1020120>
- Enshassi, A., Sundermeier, M., & Zeiter, M. A. (2017). Factors contributing to rework and their impact on construction projects performance. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 8(1), 12–33.
- Feng, Y., Xue, F., Lu, W., & Liu, J. (2023). Computer vision-based safety monitoring in construction: Recent advances and future trends. *Automation in Construction*, 147, 104737. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104737>
- Freitas, R. C. F. (2020). *O processo de adoção do BIM em empresas públicas e em construtoras de infraestrutura* (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo). de São Paulo.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Grilo, A., & Jardim-Goncalves, R. (2010). Value proposition on interoperability of BIM and collaborative working environments. *Automation in Construction*, 19(5), 522–530. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2009.11.003>
- Hakimi, O., Liu, H., Abudayyeh, O., Houshyar, A., Almatared, M., & Alhawiti, A. (2023). Data fusion for smart civil infrastructure management: A conceptual digital twin framework. *Buildings*, 13(11), 2725. <https://doi.org/10.3390/buildings13112725>
- Hevner, A. R. (2007). A three-cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92. <https://aisel.aisnet.org/sjis/vol19/iss2/4>
- Hevner, A. R., & Chatterjee, S. (2010). *Design research in information systems: Theory and practice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5653-8>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hosamo, H. H., Imran, A., Cardenas-Cartagena, J., Svennevig, P. R., Svidt, K., & Nielsen, H. K. (2022). A review of the digital twin technology in the AEC-FM industry. *Advances in civil engineering*, 2022(1), 2185170. <https://doi.org/10.1155/2022/2185170>
- International Organization for Standardization. (2018a). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles* (ISO 19650-1:2018). <https://www.iso.org/standard/68078.html>
- International Organization for Standardization. (2018b). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets* (ISO 19650-2:2018). <https://www.iso.org/standard/68080.html>
- Lee, Y. R., Jung, S. H., Kang, K. S., Ryu, H. C., & Ryu, H. G. (2023). Deep learning-based framework for monitoring wearing personal protective equipment on construction sites. *Journal of Computational Design and Engineering*, 10(2), 905–917. <https://doi.org/10.1093/jcde/qwad019>
- Love, P. E., Smith, J., Ackermann, F., Irani, Z., & Teo, P. (2018). The costs of rework: Insights from construction and opportunities for learning. *Production planning & control*, 29(13), 1082–1095.
- McKinsey Global Institute. (2017). *Reinventing construction: A route to higher productivity*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/operations/our%20insights/reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/mgi-reinventing-construction-a-route-to-higher-productivity-full-report.pdf>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Rebai, S., Sepúlveda, I., AlBalkhy, W., Hamdi, O., Lafhaj, Z., Alarcón, L. F., & Yim, P. (2024). Barriers to Adopting Advanced Work Packaging (AWP) in Construction. *Buildings*, 14(4), 1032. <https://doi.org/10.3390/buildings14041032>

- Sacks, R., Lee, G., Burdi, L., & Bolpagni, M. (2025). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers* (4th ed.). Wiley.
- Sepúlveda, I., Alarcón, L. F., & Barkokebas, B. (2023, June). Can Advanced Work Packaging Become a Lean Method. In *Proceedings of the 31st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC31)*, Lille, France (pp. 1475-1486). <https://doi.org/10.24928/2023/0129>
- Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in construction*, 57, 64-79. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.018>
- Tao, F., Zhang, M., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). *Digital twin driven smart manufacturing*. Academic Press.
- Vararean-Cochisa, D., & Crisan, E. L. (2025). The digital transformation of the construction industry: a review. *IIM Ranchi Journal of Management Studies*, 4(1), 3-16. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2024-0035>
- Vassena, G. P., Perfetti, L., Comai, S., Mastrolembro Ventura, S., & Ciribini, A. L. (2023). Construction progress monitoring through the integration of 4D BIM and SLAM-based mapping devices. *Buildings*, 13(10), 2488. <https://doi.org/10.3390/buildings13102488>
- Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for existing buildings—Literature review and future needs. *Automation in Construction*, 38, 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023>
- Yin, H., Xu, X., Lu, S., Chen, X., Xiong, R., Shen, S., Stachniss, C., & Wang, Y. (2023). *A Survey on Global LiDAR Localization: Challenges, Advances and Open Problems*. [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.07433>